

TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY HISOBOTLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH (“IPAK YO’LI “AITB MISOLIDA)

Norqo’ziyev Javlon Baxrom o’g’li

O’zbekiston Respublikasi

Bank-moliya akademiyasi 2-kurs tinglovchisi

javlonbaxromovich97@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16735818>

Bugungi kunda bank tizimi mamlakat iqtisodiyotining qon tomiri hisoblanadi. Ayniqsa, moliyaviy hisobdorlik, shaffoflik va samaradorlikni ta’minlash, investitsion muhitni yaxshilash hamda bank faoliyatini tizimli nazorat qilishda moliyaviy hisobotlarning roli beqiyosdir. Shu jihatdan, ushbu tezisdagi tijorat banklarida, xususan “Ipak Yo’li” AITB misolida moliyaviy hisobotlar tahlilini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari ko’rib chiqiladi.

Moliya hisoboti - bu tashkilotning moliyaviy holatini, faoliyat natijalarini va pul oqimlarini ko’rsatib beradigan asosiy hujjat bo’lib, foydalanuvchilar (investorlar, soliq organlari, tahlilchilar, rahbariyat va boshqalar) uchun ishonchli axborot manbai hisoblanadi. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-martdagi “Bank tizimini isloh qilish va raqobatbardoshligini oshirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-4640-sonli qarori asosida bank tizimining ochiqligi va xalqaro standartlarga o’tishiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Bu esa moliyaviy hisobotlar sifati va ularni tahlil qilish metodologiyasini yanada takomillashtirish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

Mazkur tezisdagi “Ipak Yo’li” AITB moliyaviy hisobotlarining amaldagi tahlil jarayoni chuqur o’rganildi. Bank hisobotlari xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (IFRS) muvofiq shakllantirilgan bo’lsa-da, ularning tahlilida qator kamchiliklar mavjud. Jumladan, ko’plab ko’rsatkichlar yuzaki yoritiladi, rentabellik, likvidlik, to’lovga qobiliyat, kapital yetarliligi kabi asosiy moliyaviy ko’rsatkichlar chuqur tahlil qilinmaydi yoki ularning dinamikasi, sabab-oqibat aloqasi batafsil yoritilmaydi.

“Ipak Yo’li” AITB 2022–2024 yillar davomida aktivlar hajmini sezilarli darajada oshirgan bo’lsa-da, aktivlar tarkibida likvid bo’lmagan kreditlarning ulushi yuqori bo’lib qolmoqda. Bunday vaziyatda moliyaviy hisobotlarning oddiy ko’rsatkichlar asosida emas, balki ko’p omilli tahlili zarur bo’ladi. Misol uchun, bankning sof foiz daromadi (Net Interest Income) o’sayotgan bo’lsa ham, umumiy rentabellik nisbati pastligicha qolmoqda. Bu esa xarajatlar tarkibining noto’g’ri boshqarilayotganidan dalolat beradi. Ammo amaldagi tahlil metodikalarida bunday muammolar chuqur ochib berilmaydi.

Shuningdek, bankda risklarni baholash tizimi moliyaviy hisobot bilan yetarli darajada integratsiyalashmagan. Bunda hisobotdagi ayrim ko’rsatkichlar (masalan, kredit portfeli sifatiga doir ma’lumotlar) umumiy tahlil jarayonida yetarlicha rol o’ynamaydi. Bu esa, o’z navbatida, bank rahbariyatining qaror qabul qilish jarayoniga salbiy ta’sir ko’rsatadi.

Mavjud muammolardan kelib chiqib, quyidagi takliflar ishlab chiqildi: birinchidan, moliyaviy hisobotlar tahlilini avtomatlashtirish darajasini oshirish lozim. Bu borada raqamli texnologiyalar, xususan “business intelligence” (BI) platformalari orqali real vaqt rejimida moliyaviy tahlilni olib borish mumkin. Ikkinchidan, bank xodimlari uchun moliyaviy tahlil kompetensiyalarini oshirish bo’yicha muntazam treninglar tashkil etilishi kerak. Uchinchi muhim taklif – moliyaviy tahlilni faqat tarixiy ma’lumotlar bilan cheklamasdan, prognozlash elementlarini ham kiritish. Bunda regressiv modellar, mashinaviy o’rganish asosidagi

texnikalar (ML) bankdagi kredit risklarini, likvidlik muammolarini oldindan bashorat qilish imkonini beradi.

Tezis davomida, “Ipak Yo’li” AITB misolida quyidagi ko’rsatkichlar asosida tahlil o’tkazildi: aktivlar rentabelligi (ROA), kapital rentabelligi (ROE), sof foiz marjasi, kreditlar bo’yicha foiz daromadlari dinamikasi, mijozlar depozitlarining tarkibi, uzoq muddatli qarzlarning hajmi va strukturasi o’zgarishlar. Tahlillar asosida aniqlanishicha, 2023-yilda bankning ROE ko’rsatkichi 11,3% ni tashkil etgan bo’lib, bu o’rtacha sektor ko’rsatkichidan pastdir. Buning asosiy sababi sifatida foizsiz daromadlar ulushining pastligi va operatsion xarajatlarning yuqoriligi ko’rsatildi.

Shu asosda quyidagi xulosaga kelindi: tijorat banklarida moliyaviy hisobotlarning tahlilini takomillashtirish faqat buxgalteriyadagi raqamlarni to’plash emas, balki ularni analitik, texnologik va strategik nuqtai nazardan qayta ko’rib chiqishni talab etadi. “Ipak Yo’li” AITBda moliyaviy tahlilni avtomatlashtirish, ko’rsatkichlarni tizimli ravishda monitoring qilish, prognozlash imkoniyatlarini kengaytirish orqali bankning ichki boshqaruvi va tashqi shaffofligi sezilarli darajada oshadi.

Yakunda, ushbu mavzu bo’yicha ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo’lgan takliflar quyidagicha: 1) banklar moliyaviy tahlil algoritmlarini ishlab chiqishda sektoriy benchmarkingni keng qo’llashlari kerak; 2) xalqaro tajribaga asoslangan holda tahlil indikatorlarining yagona standartini joriy etish maqsadga muvofiq; 3) bankning IT-infratuzilmasi tahlil jarayoniga integratsiyalashgan bo’lishi zarur; 4) bank rahbariyatining qaror qabul qilish mexanizmini moliyaviy tahlil natijalari bilan bevosita bog’lash.

Shunday qilib, “Ipak Yo’li” AITB misolida olib borilgan tahlil asosida shuni ta’kidlash mumkin: moliyaviy hisobotlar tahlilining zamonaviy, chuqur, analitik yondashuvlarga asoslangan holda takomillashtirilishi nafaqat bankning moliyaviy barqarorligi, balki butun moliyaviy sektorning ishonchliligi va samaradorligiga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2020). *Bank tizimini isloh qilish va raqobatbardoshligini oshirish chora-tadbirlari to’g’risida* PQ-4640-son qarori. Toshkent.
2. O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2024). *Bank tizimi faoliyati bo’yicha statistik ma’lumotlar*. <https://www.cbu.uz>
3. Xusenov, B.X., Mamatqulov, N.M. (2022). *Bank ishi asoslari*. Toshkent: “IQTISOD-MOLIYA” nashriyoti.
4. Rasulov, A.R. (2021). *Moliyaviy tahlil: Nazariya va amaliyot*. Toshkent: “Fan va texnologiya”.
5. IFRS Foundation. (2023). *International Financial Reporting Standards (IFRS) Red Book*. London: IFRS Foundation. <https://www.ifrs.org>
6. “Ipak Yo’li” AITB. (2023). *Yillik moliyaviy hisobot*. <https://ipakyulibank.uz>
7. Karimov, Z.A. (2020). *Banklarda buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotlar*. Toshkent: “Moliyachi”.
8. Natsionalnaya bankovskaya sistema Uzbekistana: sostoyanie i perspektivy razvitiya (2023). Tashkent: Chet el investitsiyalari instituti.

9. Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jordan, B.D. (2019). *Essentials of Corporate Finance*. 10th ed. New York: McGraw-Hill Education.
10. Mishkin, F.S., Eakins, S.G. (2022). *Financial Markets and Institutions*. 10th ed. Boston: Pearson.

